

сего сентября 1: числа, освящал с двумя архимандритами Никольским Киприяном и Братским Иакифом с четвертя старцами при Собрании великом и всех первых чиновников; а проповедь говорил лаврский иеромонах Феодосий: после обедни все поехали в Никольский мн-тръ к настоятелю накануне им прошеные чиновники, где сперва были потчеваны чаем и водкою с закускою а потом <?> и за стол сели; и были обедающие 1. военный Губернатор Милорадович 2. Пуоцинский<?> Прокофьевич 3. комендант Масси 3. Генерал майор Глухов 5. Гурвелов 6. Полетаев: 7: вице губернатор Четвериков 8. Гарнизона здешнего шеф Слохов, и прочие, а духовенства со мною человек до 7. а всех человек до 40. было за столом богатым и напитки хорошие были подносимы рюмками: встав из застола были все в саду и в беседке потчеваны кофеем; и в исходе 5: часа я отъехал, а пред мною и все первейшие чиновники поехали”¹.

І наостанок можна ще відмітити, що митрополит Серапіон відмічав у своїх записках звертання різних осіб з проханнями про надання дозволів на проведення поховальних обрядів на Аскольдовій могилі. Так, 29 травня 1810 р. з цього приводу звертався “полковник плац-майор Соболевский”, а 4 березня 1815 р. “глуховский помещик Миклашевич”².

Тож бачимо, що щоденники київського митрополита Серапіона є суттєвим доповненням до наявної інформації стосовно функціонування Аскольдової могили на початку ХІХ ст.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

ЛІКВІДАЦІЯ ВІНОГРАДСЬКОГО (ІРДИНСЬКОГО) МОНАСТІРЯ НА СМІЛЯНЩИНІ У 1920-х рр.

З початком революційних процесів на території всієї Російської імперії 1917-й р. приніс для Виноградського монастиря і його насельників необхідність виживати вже в нових умовах, коли вони перетворилися на об’єкт поживи як з боку окремих соціальних груп, так і з боку радянської влади, що утвердилася після своєї перемоги на українських землях.

На кінець 1917 р. у монастирі ще проживало 20 осіб братії, які “своїми трудами... вели монастирське господарство”³. І саме тоді починається воєнна агресія радянської Росії проти України. В цих умовах, коли було підірвано основи державного будівництва, на місцях відбуваються також руйнівні процеси. І, за свідченням колишніх ченців, вже на початку 1918 р. “монастир був пограбований бандитами і братія наша розігнана”⁴. Хто здійснив цей грабунок, невідомо.

З кожним роком життя в монастирі ставало дедалі важчим. Хоча, можна й сказати, що наприкінці 1921 р. він ще становив економічну одиницю тодішнього суспільства. У своєму розпорядженні ще мав 100 десятин землі (досить невігідної, оскільки більшість її була під лісом та болотом), з яких тільки 10 – могли давати врожай. І на той час тут ще проживало 22 ченці⁵. Як бачимо, їхня кількість збільшилася (можливо, двоє знайшли притулок в буремні часи). Але монастирське життя йшло своїм шляхом і тому в листопаді 1921 р. тимчасово виконуючий обов’язки управителя іеромонах Макарій звернувся з проханням до благочинного монастирів поза Києвом архимандрита Іоанікія замовити перед єпископом Черкаським Миколаєм (Браїловським) про посвячення ченця Дорофея в сан ієродиякона⁶. Єпископ Миколай якраз незадовго до цього, у жовтні, як архієрей Українського екзархату Російської Православної Церкви, очолив Черкаську єпархію.

Але вже з осені того ж 1921 р. місцева окружна влада розпочала офіційну кампанію з ліквідації Виноградського монастиря. Звісно, вона повинна була нести ознаки народного волевиявлення та суспільної потреби. 20 вересня зранку заявився гурт селян з підводами із с. Теклине (розташоване близько 10 км від монастиря, удвічі далі від найближчого с. Малого Старосілля), пред’явив відношення Черкаського Відділу Урядування й став вимагати знесення

¹ ІР НБУВ, ф. 1, спр. 6, арк. 303.

² Там само, арк. 282, 479.

³ ЦДАВО України, ф. 5, оп. 2, спр. 251, арк. 61.

⁴ Там само.

⁵ Держархів Черкаської обл., ф. Р-471, оп. 1, спр. 9, арк. 24.

⁶ Там само, арк. 10.

монастирської Свято-Троїцької церкви та готелю. На прохання ігумена Феодосія та братії про відстрочку знищення будівель та необхідність з цього приводу зв'язатися з єпархіальним керівництвом, представники селян відповіли, що до їхнього начальства їм нема жодної справи, а в Черкасах вже отримали дозвіл у разі, якщо “ченці не будуть давати церкви, ... забрати в Черкаси ігумена, економа і ченців”. Перед прямою загрозою арешту братія вимушена була відступити. Церкву розібрали, матеріали вивезли разом з іконостасом та іконами¹. Через чотири дні, 24 вересня, розібрали і готель та вивезли матеріали². Як було відмічено в “отношении” Черкаського Повітового Виконавчого Комітету (Відділ Урядовання), церкву та готель необхідно було розібрати (мовою оригіналу) “...разрешено Теклинскому сельскому обществу взять на снос одну старую Троицкую церковь Виноградского монастыря в которой богослужения не производятся вовсе, в виду ее ветхости и одно полуразрушенное монастырское здание (помещение для приезжающих) для постройки в с. Текдино школы и дома Просвещения”³.

Після цього, 30 вересня, в монастир з'явилася ще й якась озброєна юрба, провела обшук у помешканнях, забрала весь одяг і взуття й насильно повела з собою ієромонаха Паїсія⁴. В документах не вказано, хто це був – чи просто якась банда розбійників, чи представники влади... Зрозуміло одне – обитель та її мешканці тоді були повністю беззахисні. Жоден закон їх не захищав. Разом з тим, не вдалося знайти хоч якогось натяку на спробу влади провести розслідування щодо цього нападу. Проте у 1920-х рр. монастир грабували не один раз; в жилих приміщеннях майже все майно було знищено, спалено 8 дровників. Ченцям вдалося врятувати від цих погромів тільки найкращу ризницю, частину посуду, книги і документи⁵.

Крім того, слід взяти до уваги ту обставину, що в районі монастиря і на навколишніх землях постійно йшли бойові дії, блукали озброєні загони – повстанці, “червоні”, а то й взагалі незрозуміло хто. Один із учасників тих подій згадував пізніше про свої поневіряння у січні 1920 р.: “...Нарешті я в Малому Старосіллі. Прийшлося пригадати приказку, яку сьогодні сказав мені селянин, випроводжаючи мене в дорогу: “Хто навпростець ходить – той дома не ночує!” Переді мною ліс, серед якого стоїть монастир. Цей монастир був учора, себто на другий день Нового року, большевиками розграбований. Престол з цього монастиря був узятий для домашніх потреб, а заслона з Царських воріт на сорочки. Монахи були розігнані по цьому великому лісі, який був свідком цього блюзнірства. Здавалося, що ліс шепотів про це жалобу небові, шепотів, бо боявся сказати це голосно, щоб земля почувши про це блюзнірство не розступилася й не поглинула його з тими людозвірами... Тому що в монастирі перебувала большевицька кіннота, я не міг іти до Черкас, а пішов на станцію Смілу...”⁶

У радянських документах також можна побачити інформацію щодо боїв навколо монастиря:

– у 1921 р. “...23 травня банда Загороднього зайняла с. Балаклеєво, вбила предкомнезама, волвиконкома і вирушила в район Старосіллі – Буда Орловська – Виноградський монастир”⁷;

– станом на 1 грудня – “...банда Дусенко-Ткаченко – 10 чол. При 1-му кулеметі (Білозір'я 1, Сунківська вол., Виноградський монастир)...”⁸

– 19 липня 1922 р. Кременчуцький штаб ЧОН (аббревіатура рос.: частини особливого призначення) інформував про місцезнаходження об'єднаного загону Орла-Грозного-Дусенка в районі Буда-Орловецька – Виноградський монастир⁹.

Із закінченням боїв спокійні часи для монастиря так і не настали. Радянська влада вирішила взагалі його ліквідувати.

Офіційно монастир закривали двічі. Вперше це зробила місцева влада 7 серпня 1923 р. у відповідь на клопотання “Черкаського Окрсоюзу Всеработземлес”. Всі будівлі, за винятком Успенської церкви, передали цій організації і в них розмістили Балаклійське лісництво¹⁰.

¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-471, оп. 1, спр. 9, арк. 40, 41-41зв.

² Там само, арк. 40зв.

³ Там само, арк. 42.

⁴ Там само, арк. 40зв.

⁵ Держархів Черкаської обл., ф. Р-471, оп. 1, спр. 9, арк. 24-24зв.

⁶ Артюшенко Ю. Події і люди на моєму шляху боротьби за Державу 1917–1966. Chicago: На чужині, 1966. С. 63-64.

⁷ Держархів Полтавської обл., ф. Р-1855, оп. 5, спр. 2, арк. 2.

⁸ Отчет о деятельности Черкасского уездного Отделения Г.П.У. (К седьмому с'езду Советов Черкащины). Черкассы, 1922. С. 16.

⁹ Держархів Полтавської обл., ф. Р-7473, оп. 1, спр. 112, арк. 60.

¹⁰ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 74, арк. 218.

Проте і в 1924 р. тут продовжували жити 10 ченців та діяла й Успенська церква. Тому 15 квітня 1924 р. на засіданні Комісії з відділення церкви від держави (протокол № 34) ухвалили рішення про закриття й Успенської церкви¹. В основу цього було покладено ту обставину, що з червня 1923 р. жодна громада не забажала взяти собі в користування церкву та її майно, а ченці, що тоді проживали на території обителі, не були правомочними укладати договір про користування церквою і її майном через свою малу чисельність.

Будівлю Успенської церкви також передали Балаклійському лісництву, а Миколаївську дерев'яну церкву – Будо-Орловецькій організації Комітету незаможних селян для будівництва з її матеріалів трудшколи (бо все населення с. Буди-Орловецької, як відмічено в документах, попри велике бажання не в змозі було побудувати собі школу за власний рахунок!). Спеціальна комісія повинна була віддати речі, що не мають культового значення, в дитбудинки, а решту – переслати в Окрліквідком². Прохання громади при Миколаївській церкві с. Дубіївка про передачу їй на збереження дзвонів монастиря відхилили, оскільки їх вже віддали “Товариству друзів воздухофлота”³.

Ще у листопаді 1923 р. на засіданні Черкаського Окружного комітету охорони пам'яток старовини, мистецтва й природи (Окркопис) було вирішено відрядити голову цієї організації Олександра Олександрова до Виноградського монастиря для його обслідування⁴, а в липні 1924 р. Окружний комітет заслухав звіт про роботу. Як виявилось, тоді в монастирі ще були “ікони древні з уніатським впливом”. Деякі предмети старовини навіть взяли на державний облік⁵: живописне полотно “Синайські гори” XVII–XVIII ст., ікону Богоматері (на дереві), друковану книгу “Про буття архієреїв” зі скорописом XVII ст., рукописну книгу XVIII ст. та ін.⁶ Деякі які речі були там і в 1928 р., хоча вже і значно менше⁷. Подальша доля цих пам'яток невідома.

Саме тоді О. Олександров оглянув монастирські печери, які, за його словами, являли собою лабіринт з розгалуженнями “з камерами по місцях”⁸. Очевидно, йшлося про нові печери.

У той час на території монастиря доживав віку колишній його ігумен Никодим Якієв, який повідав в особистій бесіді голові Окркопису про те, що незадовго до закриття обителі в ній були древні грамоти, видані на право користування землями та угіддями, серед яких особисто бачив документи, підписані гетьманами Богданом Хмельницьким та Іваном Скоропадським. Зберігав ці та інші документи тодішній ігумен Мартирій Палій, що загинув у 1922 р. (якийсь озброєний загін вкинув його до колодязя). Никодим вважав, що архів сховано десь у церкві або є у когось із братії на руках, серед тих, хто розселився в околицях монастиря після його закриття⁹.

Після отримання повідомлення Окружний комітет вжив заходів щодо відшукання цих документів, але все виявилось марно¹⁰. І тому нині в архівах України маємо лише їхні копії, писані скорописом XVIII або XIX ст.

У травні 1924 р. О. Олександров довів до відома Комісії з відділення церкви від держави про взяття Черкаським Окркописом Успенської та Миколаївської дерев'яної церков на облік¹¹ як пам'яток місцевого значення¹². На якийсь час їх було врятовано.

Удруге Ірдинський монастир закрили за рішенням Малої Президії ВУЦВК на засіданні 25 листопада 1924 р. (протокол №49/185) на основі того, що всіх ченців його перевели до Миколаївського Медведівського монастиря¹³. Втім, в одному із сіл неподалік ліквідованої обителі ще проживали 4 ченці, які “треб релігійних в монастирі не провадять”¹⁴. Саме тоді у с. Мале Старо-

¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 73, арк. 113.

² Там само.

³ Там само, арк. 114зв.

⁴ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 23, арк. 12.

⁵ Там само, арк. 29зв.

⁶ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 25, арк. 27-27зв.; спр. 28, арк. 8зв.

⁷ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 36, арк. 33.

⁸ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 23, арк. 30.

⁹ Там само, арк. 29зв.-30.

¹⁰ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 28, арк. 23 зв.; спр. 30, арк. 69.

¹¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 73, арк. 118.

¹² Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 32, арк. 6зв.

¹³ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 74, арк. 351.

¹⁴ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 72, арк. 35.

сілля сформувалася група віруючих з “бувш. манахів та деяких прихильників селян” (до 23 осіб), які прохали про передачу їм Успенської церкви. Звичайно, їм було відмовлено¹.

Невдовзі, 24 травня 1927 р. Окружна комісія з охорони пам'яток культури й природи вимушена була дати принципову згоду на використання самого Виноградського монастиря і його території під лепрозорій для хворих проказою².

У 1928 р. релігійна громада с. Валява ще спробувала клопотатися про передачу ікони Христа з монастирської церкви, але Президія Шевченківської Окркомісії з охорони пам'ятників повідомила, що ікона на обліку і під охороною як “пам'ятник старовини” і тому розв'язати це питання на користь релігійної громади може лише Політвідділ культур Адмінвідділу Шевченківського Окружного Виконавчого Комітету, якому й належить остаточне рішення³.

Як видно, селяни з навколишніх сіл у 1920-х рр. намагалися врятувати якщо не сам монастир, то хоча б щось – дзвони чи ікону. Зв'язок між ними та монастирем був ще досить стійким. Але ненадовго...

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ІДЕЯ БОГА У РОЗУМІННІ ПРАВА

Розуміння права завжди спиралося на загальне світорозуміння, уявлення про закономірності існування природи і суспільства. Ідея природного права, яка тривалий час розвивалася у формі абсолютного природного права, ґрунтувалася на переконанні в існуванні незмінних і загальних законів світового життя і людських відносин. Вважали, що кожна жива істота має природні властивості, які неминуче виявляються у її поведінці, а природний закон – незмінна й універсальна етична або правова норма людської поведінки.

Теорія природного права містить у собі декілька варіантів її розуміння. Один із них характеризують як теологічний, де основною засадою вважають “божий порядок” або “воля Бога”. Тобто, існує “вічний порядок, закон”, встановлений Богом, і справа законодавця у разі встановлення правової норми або прийняття конкретного рішення не відхилитися від цих основоположних норм і принципів⁴. Авторитетним джерелом зосередження такого Божого порядку визнано Священне Писання.

Біблія стала найбільш впливовою книгою в історії людства, і в іудаїзмі, і в християнстві її вважають одним із своїх найважливіших релігійних текстів. Її ідеї лягли в основу всієї західної цивілізації, у Торі, яку називають Письмовим Законом, навіть закладено засади для розвитку ідеї конституціоналізму⁵.

Древнє законодавство Мойсея і славнозвісні Десять Заповідей, авторитет яких визнано у всьому світі, нам так необхідні сьогодні в умовах, коли світ розкладається від егоїзму, жорстокості, розпусти, корупції тощо, що призводить до широких проявів правового нігілізму і до насильства. Саме тому актуальним є дослідження загальних старозавітних витоків права (заповіт, Декалог) і їх відображення в сучасному законодавстві України.

Цим проблемам, зокрема і питанням природного права і праворозуміння в цілому, основоположним правам людини, впливу релігії на право, мораль і справедливість та ін., в юридичній і філософській літературі присвячено праці С. Алексєєва, М. Андріанова, В. Бабкіна, Г. Бермана, Г. Бернацького, І. Ісаєва, Н. Козюбри, С. Лисенкова, С. Максимова, В. Нерсесянц, Ю. Оборотова, Р. Папаяна, П. Рабіновича, С. Сливки та ін.

¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 72, арк. 348, 349.

² Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 32, арк. 63в.

³ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 36, арк. 98-98зв.

⁴ *Богінич О. Л.* Природно-правові та державно-правові засади правової системи України // Вступ до теорії правових систем : Монографія / За заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К. : Юрид. думка, 2006. С. 322.

⁵ *Лук'янов Д.* Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія. Харків : Право, 2015. С. 193.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербачького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019